

O'ZBEK TILINI O'RGATISHDA "FIKRLARNING SHIDDATLI HUJUMI" METODIDAN SAMARALI FOYDALANISH

Xushanov Alisher Oydin o'g'li

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Turkiy tillar fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6789986>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, o'zbek tilini o'zga tilli sinflarga o'rgatishning eng qulay eng oson va samarali metodlaridan biri "Fikrlarning shiddatli hujumi" metodi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: G.Y.Bush, Y.A.Aleksandrov, "Fikrlarning shiddatli hujumi" metodi, ta'lim.

O'zbek tilini o'rgatishda albatta metodlardan foydalanish samarali bo'ladi. Har bir metodni o'z vaqtida qo'llash bu uning samarisini oshirsa, o'ziga tegishli bo'lmagan mavzuda qo'llansa salbiy oqibatlarga ham olib kelishi mumkin. asoson davlat tilini o'rgatishda nutqqa xos bo'lgan metodlardan foydalanish zarurdir. avvalo ularni nutq borasida ko'proq mashq qildirish bu sizning harakatingizni yetkazib beradigan bilimingizni 60%ni yetkazaoladi. Qolgan mashqlar bilan va metodlar bilan 100% ga ham yetkaza oladi. Bunday metodlardan biri albatta "Fikrlarning shiddatli hujumi" metodidir.

"Fikrlarning shiddatli hujumi" metodini ijtimoiy, gumanitar va tabiiy yo'nalishlardagi fanlar yuzasidan tashkil etiladigan mashg'ulotlar jarayonida birdek muvaffaqiyatli qo'llash mumkin.

Ushbu metoddan foydalanishga asoslangan mashg'ulot bir necha bosqichda tashkil etiladi.

"Fikrlarning shiddatli hujumi" metodini qo'llash jarayonida quyidagi holatlar yuzaga keladi:

o'quvchi-talabalar tomonidan muayyan nazariy bilimlarning puxta o'zlashtirilishiga erishish;

vaqtni tejash;

har bir o'quvchi-talabani faollikka undash;

ularda erkin fikrlash layoqatini shakllantirish.

So'z yuritilayotgan metod Ye.a.aleksandrov tomonidan asoslangan hamda G.Ya.Bush tomonidan qayta ishlangan.

"Fikrlarning shiddatli hujumi" metodining mohiyati quyidagichadir:

- jamoa orasida muayyan topshiriqlarni bajarayotgan har bir o'quvchining shaxsiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga ko'maklashish;

- o'quvchilarda ma'lum jamoa (guruh) tomonidan bildirilgan fikrga qarshi g'oyani ilgari surish layoqatini yuzaga keltirishdan iboratdir.

Yuqorida mohiyati bayon etilgan «Fikrlarning shiddatli hujumi» metodni ijtimoiy, gumanitar va tabiiy yo'nalishlardagi fanlar yuzasidan tashkil etiladigan mashg'ulotlar jarayonida birdek muvaffaqiyatli qo'llash mumkin.

Metodni qo'llash jarayonida quyidagi holatlar yuzaga keladi:

- 1) o'quvchilar tomonidan muayyan nazariy bilimlarning puxta o'zlashtirilishiga erishish;
- 2) vaqtni iqtisod qilish;
- 3) har bir o'quvchini faolikka undash;
- 4) ularda erkin fikrlash layoqatini shakllantirish.

Metodni qo'llanishi:

7-sinf dan yuqori bo'lgan o'quvchilarga mos keladigan bu metod qo'llanilishi uchun har bir o'quvchi bilan ishlash bo'ladi. Bunda o'quvchilarga mavzu yuzasidan tushuncha beriladi va bu mavzuga mos o'qituvchi tarafidan tezkor savol tayyorlanadi. Umumiy o'rtaga savol tashlanadi. Kim birinchi javob bersa, javobning to'g'ri yoki noto'riligiga qarab 5 balli tizmda baholanadi. Har bir o'quvchi javob berishiga e'tibor beriladi. agarda ayrim o'quvchilar javob berolmasa, berilgan savollar ularga qayta beriladi. Ularning va barcha o'quvchilarning fikrlashini kuchaytiriladi.

Buning oddiy darslardan farqi, o'quvchilarni o'tilgan darslardan bilim darajasini yanada oshirish hamda fikrlash darajasini rivojlantirishga hizmat qiladi. o'zga tilli sinflarda o'zbek tilini o'rgatish uchun eng samarimetodlardan bir bu "Fikrlarning shiddatli hujumi" metodidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O.U.Avlayev, S.N. Jo'rayeva, S.P.Mirzayeva "Ta'lim metodlari" o'quv-uslubiy qo'llanma, "Navro'z" nashriyoti, Toshkent – 2017.
2. Pedagogika fanlarini o'qitish metodikasi. Ma'ro'za mantlari.
3. Abdullaeva Sh.. D.axatova. Pedagogik texnologiyalar. Nayoiy, 2003 yil.
4. Dolimov S. Ubaydullayev H. adabiyot o'qitish metodikasi. T., 1967.